

IT & C

ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Variabile în dezvoltarea WordPress

Nicolae Sfetcu

Pentru a cita acest articol: Sfetcu, Nicolae (2022), Variabile în dezvoltarea WordPress, *IT & C*, 1:1, 42-45, DOI: 10.58679/IT16672, <https://www.internetmobile.ro/variabile-in-dezvoltarea-wordpress/>

Publicat online: 20.08.2022

ABONARE

© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Variabile în dezvoltarea WordPress

Nicolae Sfetcu

Rezumat

Variabilele globale specifice lui WordPress sunt utilizate în codarea WordPress pentru diferite motive. Aproape toate datele pe care WordPress le generează pot fi găsite într-o variabilă globală.

Cuvinte cheie: variabile, WordPress

IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 42-45

ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469

URL: <https://www.internetmobile.ro/variabile-in-dezvoltarea-wordpress/>

© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

VARIABLE ÎN DEZVOLTAREA WORDPRESS

Variabile globale

Variabilele globale specifice lui WordPress sunt utilizate în codarea WordPress pentru diferite motive. Aproape toate datele pe care WordPress le generează pot fi găsite într-o variabilă globală.

Rețineți că cel mai bine este să utilizați funcțiile corespunzătoare API atunci când sunt disponibile, în loc să modificați direct variabilele globale.

Pentru a accesa o variabilă globală în cod, trebuie mai întâi să globalizați variabila cu *global \$variabile*;

Accesarea altor variabile globale în afară de cele enumerate mai jos nu este recomandată.

Variabile în buclă

Atunci când se găsesc în interiorul buclei, aceste variabile globale conțin informații despre postarea actuală în curs de procesare.

- *\$post* Întregul obiect postat.
- *\$authordata (object)* Returnează un obiect cu informații despre autor, stabilit împreună cu ultimul *\$post*.
- *\$currentday* Ziua postării.
- *\$currentmonth* Luna postării.
- *\$page (int)* Pagina postării, așa cum este specificată de către pagina variabilei de interogare.

- *\$pages (array)* Paginile de conținut într-o postare, care au fost separate prin elemente `<!-- - nextpage-->`.
- *\$multipage (boolean)* Returnează *true* dacă postarea are mai multe pagini, legată de *\$page* și *\$pages*.
- *\$more (boolean)* Returnează *true* dacă există mai multe pagini în postare, legată de *\$page* și *\$pages*.
- *\$numpages (int)* Returnează numărul de pagini în postare, legată de *\$page* și *\$pages*.

Variabile boolene pentru detectarea browserului

Aceste variabile globale stochează date despre browserul folosit de utilizator.

- *\$is_iphone (boolean)* *iPhone Safari*
- *\$is_chrome (boolean)* *Google Chrome*
- *\$is_safari (boolean)* *Safari*
- *\$is_NS4 (boolean)* *Netscape 4*
- *\$is_opera (boolean)* *Opera*
- *\$is_macIE (boolean)* *Mac Internet Explorer*
- *\$is_winIE (boolean)* *Windows Internet Explorer*
- *\$is_gecko (boolean)* *Firefox*
- *\$is_lynx (boolean)*
- *\$is_IE (boolean)* *Internet Explorer*

Variabile boolene pentru detectarea serverului web

Aceste variabile globale stochează date despre serverul web pe care rulează WordPress.

- *\$is_apache (boolean)* Serverul HTTP Apache
- *\$is_IIS (boolean)* Microsoft Internet Information Services (IIS)
- *\$is_iis7 (boolean)* Microsoft Internet Information Services (IIS) v7.x

Variabile de versiune

- *\$wp_version (string)* Versiunea instalată a WordPress
- *\$wp_db_version (int)* Versiunea bazei de date
- *\$tinymce_version (string)* Versiunea instalată a TinyMCE
- *\$manifest_version (string)* Versiunea manifest cache
- *\$required_php_version (string)* Versiunea PHP solicitată de WordPress pentru această instalare
- *\$required_mysql_version (string)* Versiunea MySQL solicitată de WordPress pentru această instalare

Diverse

- *\$super_admins (array)* O serie de ID-uri de utilizator cărora ar trebui să le fie acordate privilegii de super admin (multisite). Această variabilă globală este setată numai de către proprietarul site-ului (de exemplu, în *wp-config.php*), și conține o serie de ID-uri ale

VARIABLE ÎN DEZVOLTAREA WORDPRESS

utilizatorilor care ar trebui să aibă privilegiile de super-admin. Dacă este setată va suprascrive lista de super-administratori în baza de date.

- `$wp_query` (obiect) *Instanța globală a clasei* `Class_Reference/WP_Query`.
- `$wp_rewrite` (obiect) *Instanța globală a clasei* `Class_Reference/WP_Rewrite`.
- `$wp` (obiect) *Instanța globală a clasei* `Class_Reference/WP`.
- `$wpdb` (obiect) *Instanța globală a clasei* `Class_Reference/wpdb`.
- `$wp_locale` (obiect)
- `$wp_admin_bar` (`WP_Admin_Bar`)
- `$wp_roles` (`WP_Roles`)
- `$wp_meta_boxes` (array) Obiect care conține toate meta boxele înregistrate, inclusiv ID-urile lor, argumente, funcții callback și titlu pentru toate tipurile de postări inclusiv cele personalizate.

Variabile globale de administrare

- `$pagenow` (string) utilizate în `wp-admin` Vezi de asemenea `get_current_screen()` pentru ecranul de API WordPress Admin
- `$post_type` (string) *utilizate în wp-admin*
- `$allowedposttags` (array)
- `$allowedtags` (array)
- `$menu` (array)

Sursa: Sfetcu, Nicolae (2020). Ghid WordPress pentru dezvoltatori, MultiMedia Publishing, ISBN 978-606-9041-88-8, <https://www.telework.ro/ro/e-books/ghid-wordpress-pentru-dezvoltatori/>